

Riesgo cardiovascular elevado en el trastorno bipolar: una revisión sistemática

Bryan Rojas-Huerta; Anayeli de la Cruz-Murrieta

Title:

Elevated Cardiovascular Risk in Bipolar Disorder: A Systematic Review

Afiliaciones:

Bryan Rojas-Huerta
Facultad de Enfermería,
Universidad Veracruzana,
Veracruz, México.

Anayeli de la Cruz-Murrieta
Departamento de Anestesiología,
Instituto Mexicano del Seguro
Social, Hospital General de Zona
IMSS #71, Veracruz, México.

ORCID-ID:

Bryan Rojas-Huerta
0000-0003-0354-0099

Anayeli de la Cruz-Murrieta
0000-0001-6710-5243

Recibido: 19 de marzo del 2024

Aceptado: 20 de abril del 2024

RESUMEN

Antecedentes. Los trastornos del espectro bipolar condicionan a quienes los padecen a ciertos cambios electrofisiológicos, así como en la conducta alimentaria, esto aunado al ambiente sociocultural en que se desenvuelve el individuo. La presente revisión sistemática tiene como objetivo demostrar y sintetizar los elementos que funcionan como factores de riesgo y que aumentan el riesgo cardiovascular en los pacientes que padecen trastorno bipolar, para responder a la pregunta de investigación: ¿existe una asociación entre el riesgo cardiovascular elevado y el trastorno bipolar?

Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática que excluía todos los textos que no estuvieran completamente disponibles ni publicados entre el 2018 y 2023; que fueran resúmenes de conferencias, libros, editoriales, enciclopedias; que relataran el uso de terapias experimentales o herbolarias, o que relataran la asociación genética o fenotípicamente utilizando modelos animales. Dicha búsqueda se realizó en la base de datos de Medline a través de motores de búsqueda como PubMed y ScienceDirect. Los resultados arrojados fueron sometidos a las preguntas para la lectura crítica de la Critical Appraisal Skills Program en su versión en español.

Resultados. Los resultados arrojados fueron un total de 1,631 textos académicos.

Discusión. El trastorno bipolar mantiene una estrecha relación con el riesgo cardiovascular elevado por factores como un estilo de vida

poco saludable, consumo de alimentos ricos en azúcares e hidratos de carbono, así como relativos a la farmacología del tratamiento para este trastorno.

Palabras clave: *hipertensión; trastorno bipolar; obesidad.*

ABSTRACT

Background: Bipolar disorders condition people who suffer from them to experience specific electrophysiological changes and alterations in eating behavior. These changes are also influenced by the socio-cultural environment in which individuals develop. This systematic review aims to demonstrate and synthesize the risk factors that increase cardiovascular risk in patients with bipolar affective disorder, in order to answer the following research question: Is there an association between high cardiovascular risk and bipolar disorder?

Methodology: A systematic search was conducted that excluded all texts not fully available or published between 2018 and 2023, including conference abstracts, books, editorials, encyclopedias, studies related to experimental and/or herbal therapies, or those linking the association genotypically or phenotypically using animal models. This search was carried out using databases such as Medline, PubMed, and ScienceDirect. The results were critically appraised using the questions from the Critical Appraisal Skills Program's Spanish version.

Results: The search yielded a total of 1,631 academic texts.

Discussion: Bipolar disorder is closely associated with an elevated cardiovascular risk, attributable to factors such as an unhealthy lifestyle, a diet rich in

sugars and carbohydrates, and issues related to the pharmacology of treatments for this disorder.

Keywords: *Hypertension; Bipolar Disorder; Obesity.*

INTRODUCCIÓN

Definido como un trastorno cíclico y recurrente de alta prevalencia, el trastorno bipolar se caracteriza por recaídas afectivas repetitivas entre episodios de manía y depresión mayor, y presenta altas tasas de muerte prematura a raíz de comorbilidades orgánicas que aumentan significativamente el riesgo cardiovascular y las tasas de suicidio. En su conjunto, coloca al trastorno bipolar en el puesto 17 entre las principales fuentes de discapacidad física entre todas las enfermedades. Los pacientes con enfermedades psiquiátricas tienen un mayor riesgo de muerte prematura que la población en general. Los estudios epidemiológicos mencionan una reducción de hasta 24 años en cuanto a la esperanza de vida (1); esto generalmente es visto en personas con trastornos mentales graves, como el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La evidencia disponible en estudios ha informado de 322 millones de participantes con trastorno depresivo, 46 millones con trastorno bipolar (TB) y otros 20 millones con esquizofrenia mundialmente (2).

Maalouf y colaboradores (3) afirman que es fuerte la evidencia que estudia la relación entre el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el riesgo cardiovascular. Un ejemplo de esta es la que se obtiene mediante las respuestas del US National Health and Wellness Survey (NHWS), en la que solamente

se consideraron aquellas que reportaron el diagnóstico previo de TB y un índice de masa corporal entre 25-30 o mayor (4). Estos datos arrojan la presencia de hipertensión y obesidad en más de la mitad de los pacientes.

En México, según los reportes institucionales de organismos de referencia en la materia como el Instituto Nacional de Psiquiatría «Ramón de la Fuente Muñiz», el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la propia Secretaría de Salud, se estima que cerca de 3 millones de mexicanos cursan este trastorno mental, y afirma que es una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias, de tal modo que representa un 15% del total (34,000 consultas) (5). Fernández-Quintanilla (6), en su análisis de los subcomponentes del síndrome metabólico en pacientes institucionalizados en el Centro Estatal de Salud Mental de Saltillo, menciona a través de una cohorte retrospectiva una población de cerca de 240 pacientes en la cual la obesidad central tuvo una mayor prevalencia, seguido de la hipertrigliceridemia. Este estudio remarca la importancia de investigaciones granulares en pacientes con enfermedades mentales severas y el riesgo cardiovascular que las acompaña, de tal modo que se describe un aumento creciente en enfermedades crónico-degenerativas, las cuales pudieran tener desenlaces fatales, como lo demuestran estudios realizados en otros países.

La presente revisión sistemática tiene como objetivo demostrar y sintetizar los elementos que funcionan como factores de riesgo y que aumentan el riesgo cardiovascular en los pacientes que padecen el trastorno bipolar, para responder a la pregunta de in-

vestigación: ¿existe una asociación entre el riesgo cardiovascular elevado y el trastorno bipolar?

El ciclo circadiano

La teoría de los trastornos del ánimo, propuesta en la segunda mitad de la década de 1980, postula que los cambios en el horario de sueño-vigilia son consecuencia de eventos estresantes o ambientales. La exposición prolongada a la luz del día o aumentos en la temperatura pueden alterar los ritmos moleculares y celulares en individuos vulnerables, dando así inicio a un nuevo episodio depresivo o maniaco en individuos con trastorno bipolar (7). Los ciclos circadianos funcionan a través de múltiples niveles del genoma, células y órganos, logrando la homeostasis en dichos niveles; por lo tanto, la desregulación de los ciclos ha sido identificada como un potencial factor de riesgo en el desarrollo de trastorno del ánimo, especialmente de TB (7).

El ciclo circadiano y los cronotipos están estrechamente relacionados —entiéndase como cronotipo la variabilidad individual y preferencia en el momento preferido del ciclo vigilia-sueño—. Se pueden identificar tres variantes: matutino, vespertino e intermedio. Esto ha surgido recientemente como un actor potencialmente significativo en la patogénesis y la aparición del trastorno bipolar; en consecuencia, esto tendrá un impacto en el horizonte clínico de la enfermedad, los posibles desenlaces fatales y la orientación terapéutica. Los trastornos del sueño se reconocen como el principal síntoma residual en la fase eutímica, lo que genera un efecto bola de nieve que acarrea una disminución de la calidad de vida, funcionamiento, mayor riesgo de

recurrencia del estado del ánimo y de los parámetros cardiovasculares y metabólicos (7).

El riesgo cardiovascular y su medición

La medición del riesgo cardiovascular mediante la puntuación de Framingham (FHRS) es una herramienta para evaluar la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular en función de factores de riesgo que pudiera o no presentar una persona. Dentro de las variables que considera esta escala se encuentra la edad, el sexo, la presión arterial sistólica, el uso de terapias antihipertensivas, antecedentes de diabetes mellitus, tabaquismo e índice de masa corporal (8). Un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de sufrir muerte súbita cardiaca es un aumento en la dispersión del intervalo QT. La diferencia entre el intervalo QT más largo y el intervalo QT más corto en el electrocardiograma se conoce como la dispersión QT (QTd). Se acepta que esta indica heterogeneidad regional en la repolarización del músculo cardiaco: cuanto mayor sea el nivel de QTd habrá mayor heterogeneidad, lo que significa mayor inestabilidad del miocardio ventricular; como se mencionó anteriormente, esto da una aproximación del riesgo de sufrir arritmias ventriculares severas y por consecuencia la muerte súbita cardiaca.

El síndrome metabólico se origina por una combinación de obesidad abdominal, presión arterial alta, colesterol HDL-C, niveles elevados de triglicéridos e hiperglucemia. Este indica un estado preclínico para el desarrollo de enfermedad cerebrovascular y diabetes (9). Hay que considerar que el síndrome metabólico es un concepto heterogéneo:

la hipertensión, la dislipidemia y la hiperglucemia son altamente comórbidas y están interrelacionadas, pero sus fisiopatologías no necesariamente se superponen. Sin embargo, como condición prevalente y predictor de ECV en grupos raciales, de género y de edad; el síndrome metabólico es un identificador fiable de poblaciones de alto riesgo y para prevenir la progresión de algunas causas importantes de morbilidad y mortalidad.

La función vascular

La rigidez arterial se conoce como una disminución de la capacidad de la arteria para expandirse; es uno de los mayores factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y un fuerte predictor de la morbimortalidad, especialmente en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión. Dicha característica se evalúa junto con la distensibilidad al evaluar la función vascular central. El cambio en el volumen del vaso con un cambio de presión, es decir, la capacidad de adaptabilidad a este cambio, se conoce como distensibilidad: en pocas palabras, es el cambio de dimensión de la arteria como respuesta a un cambio en el estrés, y la podemos definir como el cambio en el volumen sanguíneo arterial y el cambio en la presión de este vaso. El aumento de la rigidez arterial afecta negativamente variables como el gasto cardiaco, lo que en consecuencia traerá una hipoperfusión orgánica. Es muy importante tener en cuenta que los estados inflamatorios crónicos destruyen objetivos como la elastina, el colágeno y las células del músculo liso, además de la relación entre la gravedad de la inflamación y la rigidez arterial. Por si fuera poco, un estudio demostró que una mayor rigidez arterial se asoció a una función cognitiva deficiente; debemos considerar

que el papel proinflamatorio de las citoquinas y la disminución de la regulación de los antioxidantes en el TB conducen al paciente a una degeneración neurológica, así las anomalías endocrinológicas e inmunológicas propias de este trastorno.

La hipertensión arterial elevada y continua en estado de reposo es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad y discapacidad mundialmente. Entiéndase como hipertensión cifras de >140 mmHg en la presión sistólica y >90 mmHg en la presión diastólica. Es bien conocida la relación que guarda la hipertensión con el evento cerebral vascular, de tal modo que cifras elevadas en los parámetros mencionados se asocian mayormente a eventos fatales.

El aumento de la presión arterial está asociada a numerosos padecimientos psiquiátricos (10); teniendo esto en cuenta, sería ideal establecer conclusiones específicas en cada grupo de enfermedades con síntomas similares. El TB tiene síntomas superpuestos como labilidad abrupta del estado de ánimo y conductas impulsivas, de tal modo que la evidencia disponible menciona que el padecimiento tiene un riesgo de hipertensión y uno subestimado para enfermedad vascular cerebral. Considerando lo anterior, sería clínicamente interesante la comparación entre ambos grupos añadiendo un grupo control con sujetos sanos; aunado a lo anterior, cabe mencionar que la evidencia disponible asocia la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular aislado y los síntomas subsindrómicos de estado de ánimo comunes entre los episodios clínicos de TB.

La farmacoterapia

El litio es el tratamiento de primera línea para el trastorno bipolar con indicaciones de manía aguda, depresión y tratamiento de sostén (11), además de que se asocia con propiedades en la reducción de la ideación autolítica. No obstante, el litio se evita por los efectos orgánicos adversos, como la disminución en la función renal, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo y el aumento ponderal; de los anteriores, el más preocupante es el último, ya que podría desencadenar obesidad en el paciente, lo cual como se ha mencionado es un elemento constituyente para el síndrome metabólico y la mortalidad temprana, además de que requiere un seguimiento muy estrecho por parte del clínico para evaluar los niveles de litio y considerar distintos parámetros metabólicos como la glucemia en ayunas, la curva de intolerancia a la glucosa y los niveles de lípidos en sangre.

De los factores socioeconómicos y relacionados al estilo de vida

Existen distintas teorías que tratan de explicar esta asociación; cruzando las fronteras de los mecanismos atribuidos a la génesis del trastorno bipolar, se piensa que las discrepancias entre los niveles socioeconómicos de aquellos individuos más prósperos los provea de estilos de vida más saludables, esto basado en distintas creencias, actitudes y conocimientos. El vivir en barrios marginados abarca cuestiones como los índices de criminalidad que pudieran diezmar severamente la calidad de vida de sus habitantes, ya que podría aumentar el estrés psicosocial (contaminación auditiva, del aire, violencia, etc.) y reducir las actividades al aire libre (por temor a salir a la calle);

en conjunto, esto podría desarrollar un estrés social crónico y predisponer a las personas a resultados adversos como la enfermedad coronaria.

Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en inglés y español utilizando descriptores MeSH y DeCS; en bases de datos como MedLine a través de motores de búsqueda como PubMed y ScienceDirect. La búsqueda cubrió una serie de términos: «bipolar disorder» AND «riesgo cardiovascular»; «bipolar disorder» AND «hypertension»; «bipolar disorder» AND «diabetes»; «bipolar disorder» AND «obesity»; «bipolar disorder» AND «hypercholesterolemia»; «trastorno bipolar» AND «stroke»; «bipolar disorder» AND «cardiovascular disease».

La selección de textos considerada se sometió a las preguntas para la lectura crítica de la Critical Appraisal Skills Program en su versión en español (CASPe). Los criterios de exclusión que fueron considerados para la presente revisión fueron: que no estuvieran completamente disponibles ni publicados entre el 2018 y 2023; que fueran resúmenes de conferencias, libros, editoriales, enciclopedias; que relataran el uso de terapias experimentales o herbolarias o que relataran la asociación geno o fenotípicamente utilizando modelos animales. Lo anterior en aras de responder a la pregunta de investigación: ¿existe una asociación entre el riesgo cardiovascular elevado y el trastorno bipolar?

Las limitaciones lingüísticas descritas se ven motivadas por la consistencia metodológica y el alcance

de la búsqueda. El uso de múltiples idiomas podría comprometer la eficacia de la revisión y síntesis de la literatura, y los recursos disponibles para la realización del presente manuscrito limitaban el acceso a traductores profesionales que pudieran auxiliar en la investigación.

Método de análisis de datos

Los diferentes estudios utilizados en la presente revisión sistemática reclaman el uso de distintas herramientas de CASPe. De manera general, cada una de estas versan sobre 11 preguntas. Las primeras tres epígrafes son determinantes y funcionan a modo de eliminación (12):

- a. ¿Son válidos los resultados?
- b. ¿Cuáles son los resultados?
- c. ¿Son aplicables en tu medio?

La validez se juzgará a partir de la compatibilidad de los resultados con la pregunta de investigación planteada. Las siguientes preguntas definen su riesgo de sesgo y atienden a las diferentes características metodológicas que podrían influir en los resultados.

Dichas tres preguntas determinaron el escrutinio del texto completo, las cuales eran respondidas mediante la lectura del resumen de los textos científicos, de tal modo que, si las tres de ellas eran respondidas de manera satisfactoria —pese a la posibilidad de responder dicotómicamente— era analizado el texto completo.

Figura 1. Estrategia de búsqueda de la información en bases de datos

Resultados

La búsqueda arrojó los siguientes resultados para cada uno de los términos Mesh introducidos: «bipolar disorder» AND «riesgo cardiovascular» (317 resultados); «bipolar disorder» AND «hypertension» (225 resultados); «bipolar disorder» AND

«diabetes» (407 resultados); «bipolar disorder» AND «obesity» (342 resultados); «bipolar disorder» AND «hypercholesterolemia» (7 resultados); «trastorno bipolar» AND «stroke» (213 resultados); «bipolar disorder» AND «cardiovascular disease» (527 resultados), teniendo un universo de 1,631 textos científicos.

Tabla 1. Datos principales de los estudios incluidos

Autor	Tipo de estudio	Objetivo del estudio	País	Número de participantes	Duración del estudio	Resultados medibles
Maalouf <i>et al.</i> (3)	Estudio de casos control	Evaluar la influencia potencial del trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno por consumo de alcohol en pacientes con accidente cerebrovascular en comparación con participantes sin accidente cerebrovascular, después de controlar las condiciones demográficas, físicas y médicas.	Líbano	564	12 meses	Consumo de tabaco, Hb1Ac, enfermedades cardíacas, asma-EPOC.
Thompson, <i>et al.</i> (4)	Real World Data	Respuestas en el US National Health and Wellness Survey (NHWS) de pacientes con previo diagnóstico de TB y un IMC.	Estados Unidos de América	1,853	12 meses	Índice de masa corporal, enfermedades crónico-degenerativas.
Fernández-Quintanilla (6)	Cohorte retrospectiva	Determinar la frecuencia de los subcomponentes del síndrome metabólico en pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo.	México	240	2 años	Se encontró una prevalencia del 25% en TB, obesidad central en 47% de los casos e hipertrigliceridemia en 22.5%.

Autor	Tipo de estudio	Objetivo del estudio	País	Número de participantes	Duración del estudio	Resultados medibles
Aguglia <i>et al.</i> (7)	Clínica observacional	Estudiar relación entre el cronotipo y los parámetros cardiometabólicos en pacientes con diagnóstico primario de TB.	Italia	170	48 meses	Hamilton Depression Rating Scale, coeficiente aterogénico y el índice de riesgo de Castelli-I.
McGowan <i>et al.</i> (10)	Cohorte	Las diferencias grupales en la PA media y la variabilidad de la PA y su asociación con la inestabilidad del estado de ánimo.	Reino Unido	38	1 semana	Niveles de tensión arterial diastólica, sistólica, frecuencia de pulso.
Prillo <i>et al.</i> (11)	Estudio transversal	Se demuestra que el uso de litio se asocia con un menor aumento del índice de masa corporal, síndrome metabólico y diabetes tipo II, en comparación con los que no consumen litio (aquellos que toman anticonvulsivos, antipsicóticos de segunda generación).	Canadá	66	2 semanas	Índice de masa corporal, dislipidemia, diabetes y síndromes tiroideos.
Jansáker <i>et al.</i> (8)	Cohorte a nivel nacional	Investigar si existe una diferencia en el riesgo de enfermedad coronaria incidente y fatal entre pacientes con trastorno bipolar que viven en vecindarios desfavorecidos y pacientes con trastorno bipolar que viven en vecindarios ricos.	Suecia	64,035	20 años	Principales diagnósticos de enfermedad coronaria en el Registro Nacional de Pacientes y en el Registro de Causas de Defunción. Índice de Privación Vecinal.
Fentie y Derese (13)	Transversal comparativo	Estimar y comparar la prevalencia y los factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad entre pacientes con enfermedades psiquiátricas.	Etiopía	192	Seis meses	Índice de masa corporal. Minutos de actividad física. Consumo de alcohol y tabaco.
Sylvia <i>et al.</i> (14)	Ensayo clínico no aleatorizado	La hipótesis principal fue que los participantes del grupo NEW TX perderían al menos el 5% de su peso corporal durante el estudio en comparación con el grupo de control.	Estados Unidos de América	38	20 semanas	Minutos de ejercicio por semana de actividad física intensa, moderada.

Autor	Tipo de estudio	Objetivo del estudio	País	Número de participantes	Duración del estudio	Resultados medibles
Højlund <i>et al.</i> (16)	Cohorte controlada	Evaluar el riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes con el uso de dosis bajas de quetiapina en comparación con el uso de hipnóticos del fármaco Z.	Dinamarca	515,133	14 años	Eventos cardiovasculares, muerte de origen vascular y accidente cerebrovascular no fatal.
İzci <i>et al.</i> (17)	Estudio retrospectivo	Evaluar el riesgo de una posible arritmia calculando parámetros electrocardiográficos de repolarización ventricular.	Turquía	393 (140 con TB)	-	Número de antipsicóticos, la duración de enfermedad, el número de hospitalizaciones, la edad del paciente, longitud del intervalo QT, historial de consumo de drogas.
Kılıçaslan <i>et al.</i> (18)	Ensayo clínico controlado	El objetivo de este estudio es investigar la rigidez arterial en pacientes con TB y compararlos con controles sanos.	Turquía	39 pacientes diagnosticados con TB y 39 controles sanos	4 meses	La rigidez arterial.
Kennedy <i>et al.</i> (19)	Estudio de casos y controles	Investigar la interfaz entre la función endotelial y la estructura cerebral en relación con el trastorno bipolar juvenil.	Estados Unidos de América	115	5 años	RHI más alto se asoció con un menor espesor en la corteza insular y lóbulo temporal y volumen del lóbulo temporal inferior muestra general.
Fürtjes <i>et al.</i> (20)	Real World Data	Examinar las asociaciones fenotípicas y la etiología genética compartida entre el TLP y diversos rasgos cardiovasculares.	Reino Unido	4,186	-	Las correlaciones genéticas entre el TB y los rasgos cardiometabólicos fueron bajas y no significativas después de corregir por múltiples pruebas.
Tan <i>et al.</i> (21)	Cohorte retrospectiva	Examinar la asociación de las mediciones de los factores de riesgo metabólico cardiovascular con los riesgos de reingresos psiquiátricos entre pacientes hospitalizados con enfermedad mental grave.	Estados Unidos de América	5,256	5 años	HDL, presión arterial.

Autor	Tipo de estudio	Objetivo del estudio	País	Número de participantes	Duración del estudio	Resultados medibles
Fleetwood <i>et al.</i> (22)	Cohorte retrospectiva	Investigamos las asociaciones entre la enfermedad mental severa y el pronóstico de infarto al miocardio y cómo diferían según la edad del infarto, el sexo y el año del evento.	Escocia	642	22 años	Número de eventos cardiovasculares, tasas de revascularización y mortalidad.
Yi <i>et al.</i> (23)	Estudio seccional retrospectivo	Evaluar la prevalencia y los factores asociados de la obesidad y el sobrepeso entre los pacientes hospitalizados con TB.	China	1,169	1 año	IMC.
Gardea-Resendez <i>et al.</i> (24)	Real World Data	Este estudio tuvo como objetivo cuantificar la calidad de la dieta y evaluar los correlatos clínicos en una cohorte de TB.	Estados Unidos de América	734	-	Un mayor IMC, circunferencia de la cintura, trastornos alimentarios y depresión. Todas estas asociaciones fueron significativamente más fuertes en las participantes femeninas.
Rossum <i>et al.</i> (25)	Ensayo aleatorizado grupal	Evaluar el riesgo cardiovascular en poblaciones con distintas enfermedades mentales severas y distintos perfiles cardiovasculares.	Turquía	8,004	2 años 9 meses	Para pacientes de 40 a 75 años sin evento cerebrovascular, el riesgo cardiovascular a 10 años se estimó utilizando la puntuación de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Para los pacientes de 18 a 59 años sin ECV, el riesgo a 30 años (de por vida) se estimó utilizando la puntuación de riesgo de Framingham.

Nota: TB: Trastorno Bipolar. IMC: Índice de Masa Corporal, RHI: Índice de hiperemia reactiva.

Del ciclo circadiano

Aguglia y colaboradores (7) realizaron un estudio transversal en el cual se enrolaron 170 pacientes con trastorno bipolar; se investigó el cronotipo de los pacientes en su fase eutímica. Sus hallazgos reportan que los pacientes con cronotipos vespertinos tienen un mayor aumento en el índice de masa corporal, el colesterol total y los valores de lipoproteínas de baja densidad (LDL).

De los factores sociodemográficos y el estilo de vida

Thompson y colaboradores (4), a través del estudio de las respuestas en el US National Health and Wellness Survey (NHWS), considerando únicamente aquellas que reportaron en diagnóstico previo de TB y un índice de masa corporal entre 25-30 y mayor. Sus resultados reportan el predominio del sexo femenino de tez blanca y las comorbilidades de mayor prevalencia fueron la hipertensión y la obesidad, presentes hasta en un 52% de los participantes. Del mismo modo, estas comorbilidades se encuentran en sujetos con bajo nivel educativo y que radican en zonas urbanas.

Según datos de Jansåker F y colaboradores (8), el nivel socioeconómico es un factor determinante que aumenta el riesgo cardiovascular tanto en individuos sanos como en personas con trastornos mentales graves, así como el TB. Un estudio reciente demostró que las personas que padecen trastorno bipolar y que viven en barrios marginados tiene una mayor prevalencia de enfermedad y eventos coronarios mortales, particularmente en mujeres (13).

Fentie y Derese (13) nos demuestran que elementos como el desempleo y el vivir en zonas urbanas está presente hasta en un 75% de su población de pacientes con trastorno bipolar presente, y esto a su vez con la obesidad, una comorbilidad ampliamente vista, del mismo modo en los bajos niveles educativos (55.6%).

Sylvia y colaboradores (14) realizaron el estudio piloto de una intervención en el estilo de vida para el trastorno bipolar: Nutrition Exercise Wellness Treatment. Esta opción terapéutica está diseñada para personas con TB, no obstante, debe mencionarse que se trata de una intervención individualizada. Esta intervención mostró que los participantes redujeron significativamente los síntomas depresivos y los elementos generales de gravedad, pero no su índice de masa corporal.

Tae Kyung Yoo y colaboradores (2) realizaron un estudio de cohorte tomando una población de 2,447,386 adultos con diabetes de los que fueron excluidos todos aquellos que no padecieran trastorno depresivo mayor (TDM), trastorno bipolar (TB), esquizofrenia (SCZ), insomnio o ansiedad. Curiosamente, los pacientes que participaron en este estudio mostraron tasas de tabaquismo y de índice de masa corporal más bajas en aquellos pacientes únicamente con dolencias psiquiátricas; asimismo, el riesgo de padecer insuficiencia cardiaca aún persistía en el ajuste estadístico por factores de confusión relacionados con el estilo de vida, el tabaquismo, hábitos toxicológicos como tabaquismo y alcoholismo.

Maalouf y colaboradores (3), en su estudio de caso control, demuestran hallazgos muy importantes en

cuanto al estilo de vida de los pacientes con TB; su trabajo menciona una relación estadísticamente significativa entre un aumento del ictus isquémico y la coexistencia/preexistencia de TB/SCZ con el alcoholismo. Estos hallazgos tienen muchas implicaciones clínicas como la promoción de estilos de vida saludables y un escrutinio minucioso de los pacientes psiquiátricos o aquellos que pudieran presentar problemas con el consumo del alcohol.

De los relacionados a la farmacoterapia

Tully y colaboradores (15) demuestran que el cambio de antipsicóticos (de olanzapina a aripiprazol o quetiapina) en personas con trastorno bipolar reduce el peso, mejora el IMC y los niveles de glucosa en ayuno, mientras que el uso de metformina para el tratamiento de la obesidad inducida por neurolépticos demostró una reducción del apetito y la resistencia a la insulina.

Los hallazgos de Højlund y colaboradores (16) reportan que inclusive el uso de dosis bajas de quetiapina incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares. En un estudio de cohorte con 515,133 pacientes se encontró que existe un mayor riesgo usando dosis bajas de quetiapina, uno de los fármacos antipsicóticos usados individualmente y a nivel mundial, en comparación con los fármacos Z; el riesgo que reporta este manuscrito radica principalmente en el evento cerebrovascular isquémico no mortal y no aumento en el riesgo de infarto miocárdico no fatal. Sus resultados indican que el uso de dosis bajas se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares relevantes, el cual aumenta en poblaciones vulnerables. Con estos resultados, se desmotiva la prescripción no autorizada para fines hipnóticos y sedantes.

Ízci y colaboradores (17), en un estudio retrospectivo compuesto por pacientes hospitalizados con TB (n=140), demostraron que la prolongación del intervalo QTc fue más evidente en pacientes tratados con ziprasidona y sertindol, y se encontró un aumento en dicho intervalo en el grupo que utilizaba una terapia dual de antipsicóticos y antidepresivos. Penninx y Lange (1) afirman que los pacientes con TB que reciben medicación antipsicótica tienen un riesgo aumentado 1.72 veces mayor de padecer síndrome metabólico; menciona también que en una comparación de los pacientes con TB que reciben medicación antipsicótica con aquellos que usaron placebo, estos últimos no mostraban desregulaciones metabólicas.

Prillo y colaboradores (11) demuestran que la prevalencia de obesidad y síndrome metabólico en la muestra de pacientes con TB tratados con litio fue de 42.4 y 35.7%, respectivamente, con un índice de masa corporal promedio de 29.10; los usuarios de litio tenían niveles más bajos de hemoglobina A1C (5.24) y triglicéridos más bajos.

De los relacionados con la función de los vasos sanguíneos

Kılıçaslan y colaboradores (18) evaluaron la rigidez arterial en 39 pacientes con TB diagnosticado y aquellos con un control sano; entre sus hallazgos se encontró que los controles sanos tienen una mejor respuesta a la distensibilidad.

Kennedy y colaboradores (19) mencionan que, a través de un estudio transversal de casos y controles que incluyó a 115 jóvenes de entre 13 y 20 años (66 con TB y 49 controles), encontraron que en el

RHI (índice de hiperemia reactiva) en la muestra general se asoció con un menor espesor de la corteza insular, de la vIPFC (corteza prefrontal ventrolateral), del lóbulo temporal y un menor volumen de este último mencionado; similarmente, en el análisis de vértice, un RHI más alto se asoció con un menor espesor y volumen cortical dentro de la corteza insular y la corteza prefrontal.

McGowan y colaboradores (10), mediante el análisis de 106 adultos (38 TB, 25 TLP y 43 controles sanos) y su evaluación con el Monitoreo Automatizado de la Gravedad de los Síntomas (AMoSS), completaron una evaluación de monitoreo domiciliario de la presión arterial durante siete días, así como una evaluación ecológica momentánea del estado de ánimo. Este estudio demuestra que las diferencias de la presión arterial entre los diferentes subgrupos del estudio están en un rango normal y demuestra que las métricas medias de presión arterial y frecuencia cardíaca en reposo se correlacionan con la inestabilidad del estado de ánimo.

De la relación fenotípica

Fürtjes y colaboradores (20) demostraron las asociaciones fenotípicas entre el TB (n = 4186) y los rasgos cardiometabólicos, representados por biomarcadores, rasgos antropométricos y enfermedades cardiometabólicas, para determinar la etiología genética compartida en la ascendencia europea. Sus hallazgos reportan que varios rasgos se asociaron significativamente con un mayor riesgo de TB, como colesterol total bajo, colesterol de lipoproteínas de alta densidad bajo, triglicéridos altos, hemoglobina glucosilada alta, presión arterial sistólica baja, índice de masa corporal alto, relación cintura-cadera alta; y diagnóstico de accidente cerebrovascular, enfermedad de las arterias coronarias y diabetes tipo 2.

Relacionados a la práctica médica y hospitalaria

Tan y colaboradores (21) demuestran, a través un estudio retrospectivo, que la mala detección de los factores de riesgo cardiovascular se asocia con mayores tasas de reingresos; se incluyeron en el análisis un total de 5,256 pacientes. En comparación con los pacientes con parámetros sanguíneos normales, aquellos con pruebas aberrantes de dislipidemia de alta densidad (HDL) y presión arterial diastólica (PAD) durante el periodo de hospitalización se asociaron con mayores reingresos psiquiátricos.

Fleetwood y colaboradores (22) realizaron un estudio de cohorte en el cual el subgrupo de pacientes con TB (642) tenía una mayor mortalidad por infarto o evento cerebrovascular a 30 días (razón de momios: 1.53), así como una menor probabilidad de revascularización (razón de riesgo: 0.69).

Yi y colaboradores (23) estudiaron la prevalencia de obesidad y sobrepeso, que fue de 21.0% y 32.2% en pacientes con TB, respectivamente. En comparación con pacientes con sobrepeso y peso normal, con una estancia hospitalaria más prolongada, una mayor prevalencia de diabetes e hipertensión, así como un nivel más alto de todos los índices metabólicos, excepto colesterol HDL.

De la dieta y la conducta alimentaria

Gardea-Resendez y colaboradores (24) sugieren una relación bidireccional inversa entre el estado anímico depresivo y la calidad dietética, de tal modo que una calidad dietética baja afecta negativamente. Los pacientes con TB tienen una mayor ingesta calórica,

centralizada en alimentos de bajo valor nutricional, predominantemente ricos en macronutrientes; asimismo, la dieta en el TB puede incluir también factores conductuales como atracones, los cuales tienen una prevalencia que oscila en el 28% de los síntomas atípicos del síndrome depresivo.

Discusión y conclusiones

El trastorno bipolar es un síndrome al que se le asocia el riesgo cardiovascular elevado, que se demuestra por factores como el cronotipo, la función vascular, conductas de riesgo, la farmacoterapia utilizada, factores nutricionales como la dieta o el trastorno por atracón, aspectos sociales como el nivel de estudios y la zona en la cual se desarrolla el individuo. No obstante, también se ven involucrados factores que implican al profesional sanitario, como un abordaje inadecuado del paciente en lo que respecta a la identificación del riesgo cardiovascular.

Distintos estudios se ven limitados por muestras pequeñas y la necesidad de un monitoreo multidisciplinario que haga un seguimiento estrecho y adecuado de los pacientes para evitar sesgos que son propios del autoinforme de los resultados de las intervenciones, ya que estos podrían impactar negativamente en la fiabilidad del estudio, como en los estudios con Datos del Mundo Real (Real World Data): pese a su gran capacidad para la extrapolación de datos, muchos de ellos carecen de una robusta validez interna. Entre las limitaciones características de este tipo de estudio se encuentran: la posibilidad de sesgo debido a la falta de aleatorización, la necesidad de ser evaluados rigurosamente para identificar posibles sesgos y factores de con-

fusión; el ajuste de sus resultados por los factores de confusión antes de estimar el posible impacto de las intervenciones sobre los resultados en salud, la evaluación de la calidad de los datos en entornos multicéntricos identificando si existen diferencias en la captura de datos, entre algunas otras.

En el contexto mexicano es imperante la necesidad de estudios actuales que proporcionen información sobre la situación actual. La presente revisión encontró solamente un estudio al respecto en los últimos cinco años, el cual se ve limitado por cuestiones que afectan su consistencia metodológica y los resultados que arroja, ya que los datos de los participantes son recolectados por diferentes miembros del equipo de salud (enfermeros, médicos, nutriólogos y trabajadores sociales) con diferentes funciones entre sí; uno de los datos que frecuentemente falta es el HDL, ya que este es únicamente observable mediante un perfil de lípidos completo y de no solicitarse dicho estudio, no se obtiene del subcomponente del síndrome metabólico. Asimismo, los reportes por parte de los organismos institucionales no proporcionan una consistencia metodológica robusta disponible; los datos proporcionados y sus reportes se limitan únicamente a conferencias de prensa y entrevistas, de tal modo que es hasta cierto punto dudoso el panorama epidemiológico del trastorno bipolar, sus subtipos y comorbilidades.

De manera general, los estudios incluidos en la presente revisión y los arrojados por la búsqueda, que pasaban exitosamente nuestro escrutinio metodológico, se ven limitados por su diseño de cohorte retrospectiva. Pese a que este es el ideal para

la demostración de incidencia en grupos expuestos y no expuestos, el hecho de las características diagnósticas propias del trastorno bipolar le reclama al investigador la utilización de cohortes prospectivas, lo cual implica un número grande de individuos como muestra y un largo seguimiento para una evaluación suficiente de la seguridad cardiovascular; no obstante, el aumento en el seguimiento del paciente aumenta la influencia potencial de otros factores.

Un diseño de estudio epidemiológico que puede demostrar causalidad es una cohorte ambispectiva, en la cual el tiempo cero se fije en el momento del diagnóstico de TB, se dé seguimiento al paciente durante el curso del trastorno y finalice cuando se cumplan las características clínicas del riesgo cardiovascular elevado; no obstante, este diseño podría ser costoso y se deben considerar las variables confusoras, así como el hecho de que no se pueda dar el seguimiento apropiado.

En conclusión, y luego del análisis de los diferentes textos científicos, se puede afirmar que la investigación en este campo enfrenta diferentes desafíos; es necesario investigar de manera más granular los trastornos mentales severos, como el trastorno bipolar. Diseños más rigurosos y actualizados, para el caso de México, pudieran ofrecer una mejor comprensión de esta importante asociación clínica.

Referencias

1. Penninx BWJH, Lange SMM. Metabolic syndrome in psychiatric patients: overview, mechanisms, and implications. *Dialogues Clin Neurosci*. 2018 Mar;20(1):63-73. doi: [10.31887/DCNS.2018.20.1/bpenninx](https://doi.org/10.31887/DCNS.2018.20.1/bpenninx)
2. Yoo TK, Han KD, Rhee EJ *et al*. Impact of mental disorders on the risk of heart failure among Korean patients with diabetes: a cohort study. *Cardiovasc Diabetol* 22, 115 (2023). doi: [10.1186/s12933-023-01809-4](https://doi.org/10.1186/s12933-023-01809-4)
3. Maalouf E, Hallit S, Salameh P, Hosseini H. Impact of Preexisting Alcohol Use Disorder, Bipolar Disorder, and Schizophrenia on Ischemic Stroke Risk and Severity: A Lebanese Case-Control Study. *Healthcare (Basel)*. 2023 Feb 11;11(4):538. doi: [10.3390/healthcare11040538](https://doi.org/10.3390/healthcare11040538)
4. Doane MJ, Thompson J, Jauregui A, Gasper S, Csoboth C. Clinical, Economic, and Humanistic Outcomes Associated with Obesity Among People with Bipolar I Disorder in the United States: Analysis of National Health and Wellness Survey Data. *Clinicoecon Outcomes Res*. 2023 Sep 18;15:681-689. doi: [10.2147/CEOR.S411928](https://doi.org/10.2147/CEOR.S411928)
5. Secretaría de Salud. Trastorno afectivo bipolar, una de las primeras causas de consulta. Comunicado del 5 de febrero de 2018. Disponible en: www.gob.mx/salud/prensa/048-trastorno-afectivo-bipolar-una-de-las-primeras-causas-de-consulta
6. Fernández-Quintanilla A. Análisis de los subcomponentes del síndrome metabólico en pacientes internados en el CESAME con trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Tesis para obtener el grado de Especialista en Psiquiatría. 2020, 70-180. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11285/638974>
7. Aguglia A, Natale A, Conio B, De Michiel CF, Lechiara A, Pastorino F, Fusar-Poli L, Costanza A, Amerio A, Amore M, Serafini G. Chronotype and Cardiometabolic Parameters in Patients with Bipolar Disorder: Preliminary Findings.

- J Clin Med. 2023 Aug 28;12(17):5621. doi: [10.3390/jcm12175621](https://doi.org/10.3390/jcm12175621)
8. Jansåker F, Nymberg VM, Sundquist J, Okuyama K, Hamano T, Sundquist K *et al.* Neighborhood deprivation and coronary heart disease in patients with bipolar disorder. *Scientific Reports*. 2022 Oct 6;12(1).
 9. Mpango RS, Ssembajjwe W, Rukundo GZ, Birungi C, Kalungi A, Gadow KD, Patel V, Nyirenda M, Kinyanda E. Physical and psychiatric comorbidities among patients with severe mental illness as seen in Uganda. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2023 Apr;273(3):613-625. doi: [10.1007/s00406-022-01478-6](https://doi.org/10.1007/s00406-022-01478-6)
 10. McGowan NM, Nichols M, Bilderbeck AC, Goodwin GM, Saunders KEA. Blood pressure in bipolar disorder: evidence of elevated pulse pressure and associations between mean pressure and mood instability. *Int J Bipolar Disord*. 2021 Feb 1;9(1):5. doi: [10.1186/s40345-020-00209-x](https://doi.org/10.1186/s40345-020-00209-x)
 11. Prillo J, Soh JF, Park H, Beaulieu S, Linnaranta O, Rej S. Obesity and metabolic comorbidity in bipolar disorder: do patients on lithium comprise a subgroup? A naturalistic study. *BMC Psychiatry*. 2021 Nov 10;21(1):558. doi: [10.1186/s12888-021-03572-w](https://doi.org/10.1186/s12888-021-03572-w)
 12. Cabello López JB. *Lectura crítica de la evidencia clínica*. Barcelona: Elsevier; 2015.
 13. Fentie D, Derese T. Prevalence and associated factors of overweight/obesity among severely ill psychiatric patients in Eastern Ethiopia: A comparative cross-sectional study. *PLoS One*. 2022 Mar 2;17(3):e0264461. doi: [10.1371/journal.pone.0264461](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264461)
 14. Sylvia LG, Pegg SL, Dufour SC, Janos JA, Bernstein EE, Chang WC, Hall NE, Ellard KK, Nierenberg AA, Deckersbach T. Pilot study of a lifestyle intervention for bipolar disorder: Nutrition exercise wellness treatment (NEW Tx). *J Affect Disord*. 2019 May 1;250:278-283. doi: [10.1016/j.jad.2019.03.033](https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.03.033)
 15. Tully A, Smyth S, Conway Y, Geddes J, Devane D, Kelly JP, Jordan F. Interventions for the management of obesity in people with bipolar disorder. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020 Jul 20;7(7):CD013006. doi: [10.1002/14651858.CD013006.pub2](https://doi.org/10.1002/14651858.CD013006.pub2)
 16. Højlund M, Andersen K, Ernst MT, Correll CU, Hallas J. Use of low-dose quetiapine increases the risk of major adverse cardiovascular events: results from a nationwide active comparator-controlled cohort study. *World Psychiatry*. 2022 Oct;21(3):444-451. doi: [10.1002/wps.21010](https://doi.org/10.1002/wps.21010)
 17. İzci F, Ayık B, İzci S, Cemaller Ç, Erdemli M. DETERMINING THE RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASE IN PATIENTS DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA AND BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER. *Psychiatr Danub*. 2023 Summer;35(2):187-198. doi: [10.24869/psyd.2023.187](https://doi.org/10.24869/psyd.2023.187)
 18. Kılıçaslan AK, Emir BS, Yildiz S, Kılıçaslan G, Kurt O. Arterial Stiffness in Patients with Bipolar Disorder. *Clin Psychopharmacol Neurosci*. 2023 Aug 31;21(3):516-525. doi: [10.9758/cpn.22.1009](https://doi.org/10.9758/cpn.22.1009)
 19. Kennedy KG, Islam AH, Karthikeyan S, Metcalfe AWS, McCrindle BW, MacIntosh BJ, Black S, Goldstein BI. Differential association of endothelial function with brain structure in youth with versus without bipolar disorder. *J Psychosom Res*. 2023 Apr;167:111180. doi: [10.1016/j.jpsychores.2023.111180](https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2023.111180)

20. Fürtjes AE, Coleman JRI, Tyrrell J, Lewis CM, Hagenaars SP. Associations and limited shared genetic aetiology between bipolar disorder and cardiometabolic traits in the UK Biobank. *Psychol Med.* 2021 Mar 26;52(16):1-10. doi: [10.1017/S0033291721000945](https://doi.org/10.1017/S0033291721000945)
21. Tan XW, Chan CYW, Lum AWM, Lee ES, Mok YM, Fung DSS, Tor PC. Association of cardiovascular metabolic risk factor measurements with psychiatric readmission among in-hospital patients with severe mental illness: a retrospective study. *BMC Psychiatry.* 2022 Jan 18;22(1):43. doi: [10.1186/s12888-022-03704-w](https://doi.org/10.1186/s12888-022-03704-w)
22. Fleetwood K, Wild SH, Smith DJ, Mercer SW, Licence K, Sudlow CLM, Jackson CA. Severe mental illness and mortality and coronary revascularisation following a myocardial infarction: a retrospective cohort study. *BMC Med.* 2021 Mar 22;19(1):67. doi: [10.1186/s12916-021-01937-2](https://doi.org/10.1186/s12916-021-01937-2)
23. Yi W, Wu H, Li R, Li H, Song Z, She S, Zheng Y. Prevalence and associated factors of obesity and overweight in Chinese patients with bipolar disorder. *Front Psychiatry.* 2022 Sep 6;13:984829. doi: [10.3389/fpsy.2022.984829](https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.984829)
24. Gardea-Resendez M, Winham SJ, Romo-Nava F, Cuellar-Barboza A, Clark MM, Andreatza AC, Cabello-Arreola A, Veldic M, Bond DJ, Singh B, Prieto ML, Nunez NA, Betcher H, Moore KM, Blom T, Colby C, Pendegraft RS, Kelpin SS, Ozerdem A, Miola A, De Filippis E, Biernacka JM, McElroy SL, Frye MA. Quantification of diet quality utilizing the rapid eating assessment for participants-shortened version in bipolar disorder: Implications for prospective depression and cardiometabolic studies. *J Affect Disord.* 2022 Aug 1;310:150-155. doi: [10.1016/j.jad.2022.05.037](https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.05.037)
25. Rossom RC, Hooker SA, O'Connor PJ, Crain AL, Sperl-Hillen JM. Cardiovascular Risk for Patients With and Without Schizophrenia, Schizoaffective Disorder, or Bipolar Disorder. *J Am Heart Assoc.* 2022 Mar 15;11(6):e021444. doi: [10.1161/JAHA.121.021444](https://doi.org/10.1161/JAHA.121.021444)